

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MULOQOTCHANLIKNI SHAKLLANTIRISHDA IJODIY O'YINLARNING AHAMIYATI

Bo'riyeva Sitora Rustam qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

«Maktabgacha talim metodikasi» kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395621>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, maktabgacha yoshdagi bolalarda rivojlantiruvchi muhitni yaratishda hamda ta'lim-tarbiya jarayonida ijodiy o'yinlardan foydalanish va ularning ahamiyati to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, maktabgacha ta'lim, o'yinlar, ijodiy o'yinlar, kompetensiya, ilk qadam davlat dasturi, bola

ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ В ВОСПИТАНИИ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дочь Бориевой Ситора Рустама

Ташкентский университет прикладных наук

Преподаватель кафедры методики дошкольного образования

Аннотация. В данной статье рассматривается использование и значение творческих игр в создании развивающей среды для детей дошкольного возраста и в обучении.

Ключевые слова: дошкольный возраст, дошкольный возраст, игры, творческие игры, компетентность, государственная программа «Первый шаг», ребенок

CREATIVE GAMES IN FOSTERING COMMUNICATION IN PRESCHOOL-AGE CHILDREN

Bo'riyeva Sitora Rustam's daughter

Tashkent University of Applied Sciences

Teacher of the Department of Preschool Education Methodology

Annotation. This article discusses the use and importance of creative games in creating a developmental environment for preschool-age children and in teaching.

Keywords: preschool age, preschool, games, creative games, competence, First step government program, child

Kirish. So'nggi yillarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu tizimga alohida e'tibor qaratmoqda. Shu masalaga doir bir necha yig'ilish o'tkazilb tarixiy qarorlar qabul qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi «O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6108-son Farmoni ijrosi ta'minlandi. Maktabgacha ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan birgalikda 2021-yil 1-avgustga qadar bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul bir yillik tayyorlash hamda boshlang'ich ta'lim o'quv dasturlarining o'zaro uzviyligini ta'minlash choralarini ko'rildi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2022-

yil 1-yanvarga qadar maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilindi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022-2026-yillarga mo'ljallangan «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi»da Maktabgacha ta'lim tizimiga alohida to'xtalib o'tilgan va bir qancha vazifalar belgilab berilgan. Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini oshirish 1 to'g'risida bir qator tashabbuslar keltirilgan. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartlarini tasdiqlash to'g'risida "gi Vazirlar mahkamasining qabul qilgan qarori hamda "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturining ishlab chiqilishi, 2022 yil 4-fevralda qayta Takomillashtirilgan nashrning chop etilishi, 2020 yil 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabga tayyorlashga doir «Ilm yo'li» variativ dasturining va bir qator innovatsion dasturlarning yaratilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga samarali tayyorlash uchun yanada keng imkoniyatlar yaratdi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqotchanlikni shakllantirishda ijodiy o'yinlardan foydalanish texnologiyasini joriy etish va amalga oshirishda maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat ta'lim dasturini, maktabgacha yoshdagi bolalarga maktabgacha ta'lim va tarbiya berish sohasidagi o'quv-metodik qo'llanmalarni, metodik tavsiyalarni ishlab chiqish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini loyihalashtirish, qurish, jihozlash va ularning faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinadi. Bolalarda muloqotchanlikni shakllantirish jarayoni asosida bolalar qiziqishi, iqtidori, individual ruhiy va jismoniy xususiyatlari, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda hamda bolada ma'naviy me'yorlarning shakllanishi, hayotiy va ijtimoiy tajriba egallanishini ko'zda tutgan har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yaxlit jarayon olib boriladi.

Asosiy qism. Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'yin yetakchi faoliyat turi sifatida qaraladi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra (K. Groos, V. Shtern, F. Bontendayk, J. Piaje, E. Erikson, L. Vigotskiy, D.B. Elkonin i dr.), o'yin kichik bolalar hayotining muhim qismi bo'lib, o'yin bilan rivojlanish uzviy bog'liq jarayonlardir. Ekspertlarning fikricha, «O'yin bolalarga bilim doirasi va harakat ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni qurshab odamlar dunyosi va undagi o'zining o'rnini anglash uchun zarur» (Frost i Yakob, 1995g.). O'yin jarayonida bolalar hamkorlik qilishga o'rganadi, qoidalar bilan tanishadi va yangilarini ishlab chiqadi, o'ziga va boshqalarga baho berishi ko'nikmalarini rivojlanadi, shaxsiy, jismoniy, intellektual va ijtimoiy muammolarni hal etadi. «Ilm yo'li» variativ dasturi kuzatish va izlanish, tajriba o'tkazish va loyihaviy faoliyat kabi muhim turlarining ahamiyatini inkor etmagan holda, faoliyatning yetakchi turi – o'yinga pedagoglarning diqqat-e'tiborini jalb etadi. Aynan o'yin jarayonida ma'lum darajada faoliyatning mazkur turlarining barchasida albatta ishtirok etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqotchanlikni shakllantirish uchun ijodiy o'yinlardan foydalaniladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim berishning asosiy faoliyati o'yin hisoblanadi. Ayniqsa ijodiy o'yinlardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqotchanligini shakllantirishda yaxshi samara beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berishda ijodiy o'yinlarning ahamiyati katta hisoblanadi. Ijodiy o'yinlarni bolalarning o'zlari o'ylab topadilar. Unda oldindan belgilab qo'yilgan qoidalar bo'lmaydi. Qoidalar bolalar tomonidan o'yin jarayonida o'ylab topiladi. Qoidali o'yinlarning

mazmuni va qoidasi kattalar tomonidan belgilanadi. O'yin davomida bu qoidalarga amal qilinishi shart.

Ijodiy o'yinlarga;

-syujetli-rolli o'yinlar;

-saxnalashtirilgan o'yinlar;

-qurish va yasashga doir o'yinlar kiradi.

Ijodiy o'yinlarda bolalarning tevarak-atrofdan olgan taassurotlari aks etadi. Bunday o'yinlar mustaqil o'yin bo'lib, uning mazmunini ishtirokchilarning o'zlari o'ylab topadilar. Bu o'yinda bolaning erkinligi, mustaqilligi, tashkilotchiligi va ijodkorlik qobiliyatlari to'la namoyon bo'ladi. O'yinda hayotiy taassurotlar aynan aks ettirilmaydi, balki bolalar ongida qayta ishlab, o'yinga tatbiq etiladi. Bu bolaning o'yin g'oyasini yaratishida, uning mazmunini tuzib, tasvirlovchi vositalarni tanlashida namoyon bo'ladi. Bolaning tevarak-atrofidagi hayotdan $\square$ tengdoshlari, kattalar faoliyatidan olgan taassurotlari ijodiy o'yinlarda qayta ishlanadi, to'ldiriladi, sifat jihatidan o'zgartiriladi. Bolalarning bunday o'yinlari tevarak-atrofdagi borliqni bilishning amaliy shaklidir.

Xulosa Ijodiy o'yinlarda bolalarning tevarak-atrofdan olgan taassurotlari aks etadi. Bunday o'yinlar mustaqil o'yin bo'lib, uning mazmunini ishtirokchilarning o'zlari o'ylab topadilar. Bu o'yinda bolaning erkinligi, mustaqilligi, tashkilotchiligi va ijodkorlik qobiliyatlari to'la namoyon bo'ladi. O'yinda hayotiy taassurotlar aynan aks ettirilmaydi, balki bolalar ongida qayta ishlab, o'yinga tatbiq etiladi. Bu bolaning o'yin g'oyasini yaratishida, uning mazmunini tuzib, tasvirlovchi vositalarni tanlashida namoyon bo'ladi. Bolaning tevarak-atrofidagi hayotdan $\square$ tengdoshlari, kattalar faoliyatidan olgan taassurotlari ijodiy o'yinlarda qayta ishlanadi, to'ldiriladi, sifat jihatidan o'zgartiriladi. Bolalarning bunday o'yinlari tevarak-atrofdagi borliqni bilishning amaliy shaklidir. mazmuni, xususiyati, tashkil etilishiga ko'ra xilma-xildir.

Masalan: "**Soya o'yinlari**" O'yin boshlanishidan oldin, soni bo'yicha futbolchilar soniga teng bo'lgan kartalar tayyorlanadi. Kartalarda rollar yozilgan. Aytaylik, sizning "Ijro etishingiz" ning harakati qal'ada bo'lib o'tadi, keyin rollar ro'yxati quyidagicha bo'lishi mumkin: qirol, malika, malika, ritsar, xizmatkor, sayohatchi, kurtier. Qolgan o'yinchilarning qanday rol o'ynaganini hech kim ko'rmasligi uchun kartalar aralashtiriladi va taqsimlanadi. Va keyin muloqot boshlanadi, uning jarayonida har biri o'ziga meros bo'lib o'tgan rolni o'ynaydi va shu bilan birga boshqalar kim o'ynayotganini bilishga harakat qiladi. Siz taxminlaringizni ovoz chiqarib aytishingiz mumkin, agar siz to'g'ri deb taxmin qilgan bo'lsangiz, unda "ochiq" kishi o'yinni tark etadi. Agar siz xto qilgan bo'lsangiz, o'zingizning kartangizni ochib chiqasiz. O'yin nihoyat kim kim ekanligi aniq bo'lguncha davom etadi. Va keyin siz "taverna" ni o'ynashingiz mumkin. U erda savdogar, o'g'ri, dengizchi, sehrgar, qaroqchi, detektiv va boshqalar to'plangan. Bu singari ijodiy o'yinlarda maktabgacha yoshdagi bolalarning tasavvuri kengayadi. Albatta ijodiy o'yinlarni olib borishda Tarbiyachi-pedagogning o'rni yuqori.

Адабиётлар руйхати

1. Sh.M.Mirziyoyev «2022-2026 yillarga mo'ljallangan «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni.

2. «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qaror.
3. B.R.Djurayeva, M.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova. "Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim -tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari "2021-yil.
4. Mamadjanova Xushruiy Shavkatovna "Bolalar nutqini o'stirish nazariyasi va texnologiyalari "Qoqon -2022-yil.
5. Sh.Boltayeva. Sh. Shermuhamedova. "O'ynaymiz, O'ylaymiz, Aqlimizni charxlaymiz"metodik qo'llanma Toshkent 2003-yil.
6. T.S.Usmonxo'jayeva "500 harakatli o'yinlar "2011-yil.
7. O. Safarov "O'zbek xalq bolalar o'yinlari "2013-yil.
8. "Ilm yo'li "variativ dastur 2020-yil.
9. Lisina M.I. Muloqotda bolaning shaxsiyatini shakllantirish. 2009-yil.
10. Sadikova, S., & Azamatova, D. (2022). PEDAGOGICAL INNOVATION CLUSTER OF ACTIVITY OF CENTERS IN PRESCHOOL EDUCATION. Science and Innovation, 1(7), 1138-1143.
11. Nasreddinova, K., & Sadikova, S. (2022). FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN A BILINGUAL ENVIRONMENT. Science and innovation, 1(B7), 1440-1444.
12. Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, «Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,» IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982].